

AMALIY MASHG'ULOT DARSLARIDA KOMPYUTERLARDAN FOYDALANISH QOIDALARI

Bekpulatov Atanazar

Xo'jayli tumani MMTB metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18325518>

Tayanch so'zlar: Kompyuter uskunalari, sanitariya-gigiena omillari, elektr toki, kompyuter texnikalari, texnika havfsizligi qoidalari.

Ключевые слова: Компьютерное оборудование, санитарно-гигиенические факторы, электричество, компьютерная техника, правила техники безопасности.

Keyword: Computer equipment, sanitary and hygienic factors, electricity, computer equipment, safety regulations.

Kompyuter xonalarida mehnat sharoitlarini tug'ri tashkil etish joyini tashkil etilishi kompyuter xonalarida ish joyi to'g'ri tashkil etilishi ish unumdorligini oshirish, charchashni oldini olish, ish joyidagi jihozlarni va uskunalarni to'g'ri joylashtirishni omillar, ranglarni to'g'ri tanlay bilishdir. Uskunalar shunday joylashishi kerakki o'quvchilar ortiqcha xarakatsiz, o'zini zo'riqtirmasdan osongina foydalanish.

Ish joyida mehnat sharoitini yaxshilash ishlariga bir qancha omillarni hisobga olgan holda tashkil qilinadi. Bularga tashkiliy, texnikaviy, sanitariya –gigiena, tabiiy-iqlim omillari kiradi. Tashkiliy omillar–ishning tashkil etish shakli intizom, mehnat jarayoni ustidan qilinadigan nazoratning holati, mehnat muhofazasi, o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi, texnik omillar jarayonlarini avtomatlashtirish darajasi, boshqaruvda elektron-hisoblash texnikalarida kompyuterlarni qo'llash, himoyalash vositalarining sozligi va yetarliligi kiradi.

Sanitariya-gigiena omillari-ish joyining sanitariya holatiga javob berish-bermasligi, uskunalarni inson bilan o'zaro harakatda bo'lganda mashina elementlarining mos kelishi. Bunda texnikani tezlik parametrlariga tegishli, ishchi organlaridan kelayotgan ma'lumotlar hajmi, ish joyining tashkil etilish darajasi, boshqarish organlarining qulay joylashganligi operator o'rindig'ining konstruksiyasi kiradi. Psixofiziologik omillar-mehnatning og'irligi va qizg'inligi, jamoadagi psixologik vaziyat, ishchilarning bir-biri bilan o'zaro munosabati, jismoniy zo'riqish, asabiy-psixik zo'riqishlash mehnat sharoitining inson organizmiga ta'siri o'rgangan holda quyidagilarni amalga oshirish kerak:

-kompyuterda ishlaganda bajarilayotgan jarayonlar tez va tez talablar chegarasida va harakatlantiruvchi maydonning eng qulay doirasida amalga oshirish:

- ishlab chiqarish binolarida havo muhitini tekshirish;
- ishlab chiqarishdagi metrologik omillarini aniqlash;
- ishlab chiqarishdagi shovqin darajasini aniqlash;
- ish joyininig yoritilganligini aniqlash;
- nurlanganlikni tekshirish;
- havo almashuvini tekshirish.

Kompyuter operatorlari, dasturchilar va boshqa hisoblash texnikasi ishchilari shovqin, elektr toki, statik elektr kabi fizik, havfli va zararli fizik omillar ta'sirida bo'ladi. Ko'pgina hisoblash texnikasi bilan ishlovchi hodimlar aqliy zo'riqish, ko'rish va eshitish analizatorlarini zo'riqishi, emotsional zo'riqish kabi psixofizik omillar ta'sirida bo'ladilar. Toliqish paydo bo'lishi ish paytida markaziy asab tizimida paydo bo'ladigan o'zgarishlarga bog'liq. Masalan,

kuchli shovqin rang ajratishni qiyinlashtiradi, ko'z ko'rishining pasayishi, yorug'likka moslashishni pasaytiradi, axborot qabul qilishni qiyinlashtiradi va 5-12 foizga ish unumini pasaytiradi. 90 DB shovqinni uzoq vaqt davomidagi ta'siri ish unumdorligini 30-60 foizga pasaytiradi.

Kompyuter texnikasi bilan ishlovchi ishchilar tibbiy tekshiruvdan o'tkazilganda ish unumdorligi pasayishdan tashqari shovqin eshitish qobiliyatini ham pasaytiradi. Kombinatsiyalashgan zararli omillar ta'sirida ko'p vaqt qolish kasbiy kasallanishga olib kelishi mumkin. Elektr qurilmalari yani kompyuterning barcha qurilmalari inson uchun havfli hisoblanadi. Shunki kompyuterda ishlayotganda inson tok kuchlanishi ta'sirida bo'lgan qismlarga tegib ketishi mumkin. Elektr qurilmalarning spesifik havfi: bu elektr o'tkazuvchilar, izolyasiyasi shkastlanishi natijasida tok ta'siriga tushib qolgan kompyuter korpusi Elektr tokining ta'siri faqat tok inson tanasidan o'tganda seziladi. Elektr shikastlanishidan himoyalashda elektr qurilmalari to'g'ri joylashtirilishi, elektr o'tkazuvchi sim va kabellarni to'g'ri ulanishi muhim o'rin egallaydi.

Ish joylarida statik elektrning razryadli toki ko'proq kompyuterning biror bir elementiga tegib ketish natijasida hosil bo'ladi. Bunday razryadlar insonga havf to'g'dirmaydi, yoqimsiz ta'sirdan tashqari kompyuterni ishdan chiqishiga olib keladi. Simlar izolyasiyasi shikastlanganda tok ta'sirini kamaytirish uchun ish xonalarining pollari bir qavatli polivinil xloridli antistatik linolium bilan qoplanishi lozim. Himoyalashni boshqa usuli ionlashtirilgan gaz bilan zaryadlarni neytrallash. Kompyuter xonalarining kattaligi u yerda ishlovchi xodimlar va kompyuterlar soniga mos kelishi zarur. Ish joylarini tashkillashtirishga, yana harorat, yorug'lik, havo tozaligi, shovqindan himoyalanganlik parametrlari hisobga olinadi.

Sanitar me'yorlariga ko'ra bir ishchi uchun ish joyining hajmi 15 m^3 , ish maydoni esa $4,5 \text{ m}^2$ dan kam bo'lmasligi kerak. Xonaning balandligi poldan shiftgacha 3-3,5 m bo'lishi kerak. Kompyuter xonalarida odatda yon tomonlama tabiiy yoritilganlik qo'llaniladi. Tabiiy yoritilganlikda shimol yoki shimoliy-sharqqa qaratilgan 48 yorug'lik darchalaridan foydalanish kerak, bunda tabiiy yoritilganlik koeffitsenti 1,2-1,5% kam bo'lmasligi shart. Kompyuterlarni podvallarda joylashtirish ruxsat etilmaydi. Kompyuter xonalari va ish joylarida tabiiy yoritilganlik qo'llanishi zarur. Boshqa xollarda esa suniy yoritilganlikni qo'llash mumkin.

Kompyuter joyini shunday joylashtirish kerakki, bunda tabiiy yorug'lik iloji boricha yondan tushishi lozim. Kompyuter stolining balandligi iloji boricha 680-800 mm bo'lishi kerak. Ish stoli oyoqlar uchun balandligi 600 mm, yoni 500 mm dan kam bo'lmagan, chuqurligi tizza darajasida 450 mm dan kam bo'lmasligi, uzatilgan oyoq darajasida 650 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Ekran monitori ko'zdan yeng uzog'i bilan 600-700 mm bo'lishi kerak, lekin harf va shriftlarning o'lchamiga qarab 500 mm dan yaqin bo'lmasligi kerak. Xonalarni rangli jihozlanishi ishni sanitar-gigiena sharoitlarini yaxshilashga qaratiladi, ish unumini oshishiga xizmat qiladi. Xonalarni bo'yalishi inson asab tizimlari, kayfiyatiga va oxir-oqibat ish unumiga ta'sir etadi. Kompyuter xonalarini rangini texnik jihozlar rangi bilan bir xil rangda bo'yash maqsadga muvofiq. Xonalar va jihozlar ranglari yumshoq bo'lishi va yaltiroq bo'lmasligi lozim.

Kompyuter xonalarida amaliy mashg'ulotlar paytida sanitariya-gigiena, texnika havfsizligi qoidalariga qat'iy rioya etish lozim. Kompyuter xonalarida qo'layli shart-sharoitlar yaratilsa va amaliy ishlar vaqtida texnika havfsizligi foydalanuvchilarni ish unumdorligi oshishida katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Allayorov S.P., Raxmonov S.T., Qulmamatov S., Toshtemirov D. ye. Informatika, axborot texnologiyalari fanidan laboratoriya ishlari. Metodik ko'rsatma. - Guliston, 2003.
2. www.informatika.ru – Informatika sohasiga oid ma'lumotlar bazasi.
3. www.ziyonet.uz – Axborot ta'lim tarmog'i.